

I ENACAI

I ENCONTRO NACIONAL E ACADÊMICO DE COMUNICAÇÃO ASSISTIVA E INCLUSÃO

Tecnologia e Acessibilidade na Comunicação

29 e 30 de agosto de 2025

EDUCAÇÃO ESPECIAL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA: EVOLUÇÃO E A CORRELAÇÃO NA PERSPECTIVA DA IGUALDADE SOCIAL

Francismére Rodrigues Depieri Grandis¹
Marcia Rodrigues da Silva²

¹Mestrado Profissional Em Educação Inclusiva (PROFEI) – Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado (UNEMAT), francismere.grandis@unemat.br

²Mestrado Profissional Em Educação Inclusiva (PROFEI) – Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado (UNEMAT), marcia.rodrigues1@unemat.br

DOI:10.5281/zenodo.17410977

1. INTRODUÇÃO

Para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, é imprescindível que o direito à educação esteja assegurado a todas as pessoas, sem exceções. Nesse sentido, a Educação Especial e a Educação Inclusiva desempenham papéis fundamentais na consolidação de políticas públicas e práticas pedagógicas que valorizem a diversidade e a equidade no ambiente escolar. Embora possuam trajetórias históricas e conceituais distintas, essas duas modalidades educacionais convergem em seus objetivos: garantir uma aprendizagem acessível, significativa e de qualidade para todos os estudantes, respeitando suas necessidades e singularidades.

Historicamente, a Educação Especial surgiu como resposta às demandas de pessoas com deficiência, especialmente no início do século XX, quando eram frequentemente excluídas do sistema educacional regular. Muitas vezes, essas crianças eram encaminhadas a instituições especializadas com caráter assistencialista. Como destaca Kassar (2011), somente a partir da década de 1960, com a participação do Brasil em convenções internacionais sobre inclusão, houve uma mudança significativa na forma como a educação de pessoas com deficiência passou a ser tratada.

Com o advento da Educação Inclusiva, o paradigma se ampliou. A inclusão deixou de ser compreendida apenas como a integração de pessoas com deficiência, passando a abranger também questões étnico-raciais, de gênero, classe social e cultura. De acordo com Uchôa e Chacon (2022), a Educação Inclusiva representa um desafio que exige um

I ENACAI

I ENCONTRO NACIONAL E ACADÊMICO DE COMUNICAÇÃO ASSISTIVA E INCLUSÃO

Tecnologia e Acessibilidade na Comunicação

29 e 30 de agosto de 2025

compromisso ético e político da escola e da sociedade em geral, no sentido de promover uma educação verdadeiramente transformadora.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A presente reflexão foi construída por meio de uma pesquisa qualitativa com abordagem bibliográfica. A análise envolveu a leitura de artigos científicos, documentos oficiais e a utilização de recursos audiovisuais, como documentários e vídeos educativos. As principais referências teóricas utilizadas foram Kassar (2011), Uchôa e Chacon (2022), Camargo (2017) e Azevedo e Barreto (2020), além da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008).

Também foram analisados dois recursos audiovisuais relevantes: o documentário *Crip Camp* (2020), disponível na plataforma Netflix, e o vídeo “História do movimento político das pessoas com deficiência no Brasil”, da TV Escola. Esses materiais contribuíram para a construção de uma linha do tempo e permitiram comparar o desenvolvimento das políticas de inclusão no Brasil com as experiências internacionais.

O procedimento metodológico incluiu fichamentos, análises interpretativas e a organização dos dados em eixos temáticos. A abordagem permitiu identificar os avanços, desafios e perspectivas da Educação Especial e Inclusiva no Brasil, tanto do ponto de vista histórico quanto legal e pedagógico.

3. RESULTADOS

A análise revelou que, ao longo das últimas décadas, houve um avanço considerável nas políticas de inclusão no Brasil. A participação do país na Declaração de Salamanca (1994) foi um marco simbólico e prático, pois reafirmou o direito de todas as crianças à educação em escolas regulares. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, 1996), o Decreto nº 3.956/2001 e a Resolução nº 02/2001 são exemplos de instrumentos legais que contribuíram para institucionalizar práticas inclusivas no país.

A implementação do Atendimento Educacional Especializado (AEE) em salas de recursos multifuncionais é um exemplo concreto de avanço. Ele garante aos estudantes com deficiência um acompanhamento individualizado e complementar em contraturno, respeitando suas especificidades e promovendo o desenvolvimento de habilidades

I ENACAI

I ENCONTRO NACIONAL E ACADÊMICO DE COMUNICAÇÃO ASSISTIVA E INCLUSÃO

Tecnologia e Acessibilidade na Comunicação

29 e 30 de agosto de 2025

cognitivas e motoras. No entanto, ainda há obstáculos a serem superados, como a formação deficiente de professores, a escassez de recursos pedagógicos acessíveis e a resistência de algumas instituições em adaptar-se a esse novo paradigma.

Além disso, observou-se que o conceito de inclusão vem se ampliando. A escola pública tem se tornado o principal espaço de convivência de diferentes realidades sociais e culturais. Isso inclui, por exemplo, alunos migrantes de países como Haiti, Bolívia e Venezuela, que enfrentam barreiras linguísticas, culturais e institucionais no processo de escolarização. Nesse sentido, a inclusão transcende o campo da deficiência e passa a ser entendida como um direito humano fundamental, vinculado à dignidade, ao pertencimento e à justiça social.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se concluir que a Educação Especial e a Educação Inclusiva não são propostas excludentes, mas complementares. Enquanto a Educação Especial se ocupa da oferta de recursos e estratégias específicas para alunos com deficiência, a Educação Inclusiva propõe a construção de uma escola que valoriza a diversidade e promove o respeito às diferenças em todos os níveis. Ambas têm como princípio a garantia de uma educação de qualidade para todos, independentemente de suas condições físicas, cognitivas, sociais ou culturais.

A inclusão deve ser compreendida como um processo permanente e coletivo. É necessário que a escola esteja preparada, não apenas em termos de infraestrutura, mas também em atitudes e valores. Para isso, a formação docente deve ser contínua, crítica e reflexiva, voltada para a compreensão das múltiplas dimensões da exclusão escolar. Além disso, é essencial fortalecer as políticas públicas de financiamento e acompanhamento da inclusão.

Por fim, é preciso reconhecer que a inclusão não se resume à presença física dos alunos na escola, mas ao efetivo envolvimento em todas as atividades escolares e à construção de um ambiente que favoreça o aprendizado, o respeito e a convivência democrática. Só assim será possível caminhar em direção a uma sociedade verdadeiramente inclusiva, equitativa e humanizada.

I ENACAI

I ENCONTRO NACIONAL E ACADÊMICO DE COMUNICAÇÃO ASSISTIVA E INCLUSÃO

Tecnologia e Acessibilidade na Comunicação

29 e 30 de agosto de 2025

Palavras-Chave: Educação Inclusiva; Educação Especial; Diversidade; Políticas Públicas; Direito à Educação.

REFERÊNCIAS

AZEVEDO, Ana Paula Zaikievicz; BARRETO, Ketlin Petini. A migração infantil e o acesso à educação básica de crianças migrantes em solo brasileiro. *TraHs – Números Especiais*, n. 6, 2020. Disponível em: <http://www.unilim.fr/trahs>. Acesso em: 27 abr. 2025.

BRASIL. *Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva*. Brasília, 2008. Disponível em: <https://www.gov.br/mec>. Acesso em: 21 fev. 2014.

CAMARGO, E. P. de. Inclusão social, educação inclusiva e educação especial: enlases e desenlaces. *Ciência & Educação (Bauru)*, v. 23, n. 1, p. 1-6, 2017.

CRIP CAMP: Revolução pela Inclusão. Direção: Nicole Newnham; James Lebrecht. [S. l.]: Netflix, 2020. 1 vídeo (108 min), son., color. Disponível em: <https://www.netflix.com/title/81001496>. Acesso em: 24 abr. 2025.

HISTÓRIA do movimento político das pessoas com deficiência no Brasil. TV Escola, 2020. 1 vídeo (9 min). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=yv1dnuGgn2k>. Acesso em: 24 abr. 2025.

KASSAR, Mônica de Carvalho Magalhães. Percursos da constituição de uma política brasileira de educação especial inclusiva. *Revista Brasileira de Educação Especial*, Marília, v. 17, p. 41-58, maio-ago. 2011.

UCHÔA, Márcia Maria Rodrigues; CHACON, Jerry Adriano Villanova. Educação Inclusiva e Educação Especial na perspectiva inclusiva: repensando uma Educação Outra. *Revista Educação Especial*, Santa Maria, v. 35, 2022. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/educacaoespecial>. Acesso em: 27 abr. 2025.